

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-2>

Бош муҳаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умарўгли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Шоҳиста Умиджон қизи Муҳамедова “ЗУЛМАТ” ҚИРОЛЛИГИДА СУКУТ ХАВФИ.....	5
2. Худойбердиева А.Х. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНО-КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ.....	12
3. Asadov To’lqin Hamroyevich O’ZBEK TILIDA SO’Z YASALISHI TADQIQI VA RIVOJI XUSUSIDA.....	18
4. Fayziyeva Aziza Anvarovna METAFORALAR TARJIMASINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	26
5. Sultanova Muxabbat Shamsiyevna, Mardanova Firuza Subhonovna CHET TILLARNI O’RGANISHNING INTERFAOL USULLARI.....	31
6. Максумова Фарида Абдуразаковна СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ТУРЦИИ.....	36
7. Ахмедова Азиза Хусеновна ПРИРОДА СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА).....	43
8. Туракулова Зарина Мардонкуловна МНОГООБРАЗИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП УСТАРЕВШИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЯЗЫКА, ОБРАЗУЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ.....	50
9. Сулайманова Нилуфар Жаббаровна ДИОЛОГИК НУТҚДА БАҲО НУТҚИЙ АҚТЛАРИ БАЖАРИЛИШИНИНГ ПРАГМАТИК ВА СОЦИОЛИНГВИСТИК ШАРТЛАРИ.....	56
10. Umarova Feruzabonu Bobir qizi TARBIYACHILARNING KASBIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	68
11. Shahnoza Izbosarova NALIMA XUDOYBERDIYEVA IJODIDA O’XSHATISHLARNING LINGVOROETIK XUSUSIYATLARI.....	72
12. Рашидова Умида Мансуровна БАДИИЙ МАТНДА УСЛУБИЙ ХОСЛАНГАН ПОЛИСЕМАНТИК ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ-СТИЛИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
13. Назарова Нуржаҳон Баҳодировна ЭРТАКНИНГ ДИСКУРСИВ БЕЛГИЛАРИ.....	83
14. Дўстова Сурайё Савроновна “ТАЗКИРАИ ШУАРО”ДА БЕРИЛГАН ҒАЗАЛЛАРДАГИ МАТНИЙ ФАРҚЛАР.....	87
15. Юсуфжонова Шахло Мухторовна ТАРЖИМА МУАММОЛАРИНИНГ УМУМЛАШТИРИЛГАН ТАВСИФИ.....	93
16. Шахноза Акромовна Қўлдашева ЎЗБЕК ТИЛИ ТАЛАФУЗ ТИЗИМИДА УМУМТУРКИЙ ДИВЕРГЕНТ ВА КОНВЕРГЕНТ БЕЛГИЛАР ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	99

17. To'rayeva Maftuna Akbar qizi SEMANTIK NEOLOGIZMLARNING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	108
18. Феруз Ражабов Умаркулович ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУР ЛИРИК АСАРЛАРИДАГИ АНТРОПОНИМЛАРНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	113
19. Amirova Zohida Oripovna LINGVOKULTUROLOGIYA KONTEKSIDA "TIL" TUSHUNCHASI TALQINI.....	120
20. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARNING ETIMOLOGIK KOMPONENTI ASOSIDA ILMIY MATNLARNI TARJIMA QILISHNI O'RGATISH MODELINI AMALGA OSHIRISH.....	124
21. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	130
22. Jumaniyozova Nuriya Axmedovna O'ZBEK TILIDA YURIDIK DISKURS NOMINATIV BIRLIKLARI.....	136
23. Насиба Раимназарова ШЕВАГА ОИД СЎЗЛАРНИНГ ГЕНЕТИК-ЭТИМОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКСИКОГРАФИК ТАВСИФИ МАСАЛАСИ.....	141
24. Tugba Yilmaz ABDULLA ORIPOV SHE'RLARIDA TASAVVUR VA OBRAZ.....	146
25. Ibodullayeva Maftuna Habibullayevna, Yunusova Bahora Axtamjonovna THE USE OF SUPERSTITIONS IN THE LIFE OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES AND THEIR TYPES ACCORDING TO SITUATIONS.....	153
26. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	161
27. Джураев Ботир Илхомович СЕМЕЛЬФАКТИВ ФЕЪЛЛАР ТИПОЛОГИЯСИ.....	167
28. Vosiljonov Azizbek Voxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	172
29. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Qodirova Zebo Gulboyevna TABIIY TILLAR JARAYONI UCHUN SEMANTIK MUNOSABATLAR TAHLILIDA ONTOLOGIYANING O'RNI.....	177
30. Emrah Yilmaz MAXTUMQULI FIROG'IY DEVONIDAGI FRAZEOLOGIZMLARNING LEKSIKOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	184
31. A. Bozorbekov LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	191
32. Насима Саидбурҳоновна Қодирова ОЛИМНИНГ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ОЛАМИ (И.Ҳаккул ижоди мисолида).....	197
33. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi,O'zbekiston milliy universiteti dotsenti,
filologiya fanlari doktori (DSc),
abdurahmonova.1987@mail.ru**Qodirova Zebo Gulboyevna,**O'zbekiston milliy universiteti 1-kurs magistranti,
qodirovazebo5450@gmail.com**TABIY TILLAR JARAYONI UCHUN SEMANTIK MUNOSABATLAR
TAHLILIDA ONTOLOGIYANING O'RNI** <https://doi.org/10.5281/zenodo.6634133>**ANNOTATSIYA**

Maqolada O'zbekistonda ilk bor sohaviy ontologiyani yaratishning ma'lumotlar bazasini loyihalashtirishga doir ilmiy qarashlar tadqiq etilgan. So'zlarning semantik munosabatlari Protégé texnologiyasida uni loyihalashning dasturiy ta'minot tizimlari strukturasi, tarkibiy qismlari o'z izohini topgan. Kompyuter tizimlarida bilim tushunchasini ifodalash, deklarativ, protsessual bilimlarning tavsiflashdagi ahamiyati xususida so'z yuritilgan. Qolaversa, Protégé texnologiyasida soha terminlari ontologiyasining sinf iyerarxiyasini hosil qilish va terminlar orasida munosabatlarni o'rnatishda Object Properties, Data Properties, Annotation Properties yorliqlarining funksional imkoniyatlari so'zlarning semantik munosabatlari tahlilida ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Ontologiya, individlar, aksioma, munosabatlar, ma'lumotlar bazasi, OWL, konseptlar, atributlar, iyerarxiya, taksonomiya.

Abdurakhmonova Nilufar Zaynobiddin qizi,Doctor of science, associate professor at
National University of Uzbekistan,
Doctor of Philology (DSc),
abdurahmonova.1987@mail.ru**Qodirova Zebo Gulboyevna,**1st year master's student of the
National University of Uzbekistan,
qodirovazebo5450@gmail.com**THE ROLE OF ONTOLOGY IN THE ANALYSIS OF SEMANTIC FOR NATURAL
LANGUAGE PROCESSING****ANNOTATION**

The article examines the scientific views on the design of a database for the first time in Uzbekistan to create a specialized ontology. The semantic relationship of words In Protégé technology, the structure and components of software systems for its design are explained. Expression

of the concept of knowledge in computer systems, the importance of declarative, procedural knowledge in describing. In addition, the functionality of the Object Properties, Data Properties, and Annotation Properties tabs in creating a class hierarchy of field ontology in Protégé technology and establishing relationships between terms is shown in the analysis of semantic relationships of words.

Keywords: Ontology, individuals, axioms, relationships, databases, OWL, concepts, attributes, hierarchy, taxonomy.

Абдурахманова Нилуфар Зайнобиддин кызы,
Доцент Национального университета Узбекистана,
доктор филологических наук,
abdurahmonova.1987@mail.ru

Кодирова Зебо Гулбоевна,
магистрант 1 курса Национального
Университета Узбекистана,
qodirovazebo5450@gmail.com

РОЛЬ ОНТОЛОГИИ В АНАЛИЗИ СЕМАНТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ОБРОБОТКЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются научные взгляды на проектирование базы данных впервые в Узбекистане для создания специализированной онтологии. Семантическая связь слов в технологиях Protégé объясняется структура и компоненты программных комплексов для его проектирования. Выражение понятия знания в компьютерных системах, важность декларативного, процедурного знания в описании мира. Кроме того, функциональность вкладок Свойства объекта, Свойства данных и Свойства аннотации при создании иерархии классов онтологии полей в технологии Protégé и установлении связей между терминами показана при анализе семантических отношений слов.

Ключевые слова: онтология, индивидуумы, аксиомы, отношения, базы данных, OWL, концепты, атрибуты, иерархия, таксономия.

“Ontologiya” atamasi yangi atama emas va falsafada, taxminan, 600 yildan ko‘p vaqt davomida qo‘llangan. Bu atama Marburg shahrida yashagan o‘rta asr faylasufi Rudolf Goklenius tomonidan taklif qilingan. 1613-yilda Gokleniusning mashhur “Falsafiy lug‘at” nomli asari nashr etilgan va u yerda antinomiya atamasi bilan ontologiya atamasi birga qo‘llangan. Ontologiya esa torroq sohani anglati boshladi. “Ontologiya” so‘zi qadimgi yunonchanning ikki ildizidan hosil bo‘lgan til: *οντος*- mavjud bo‘lgan narsa (mavjud) va *λογος*- o‘qitish (fan) ma‘nosini beradi [1,14].

Ontologiyaning tarixiy jihatdan o‘rganilishi esa falsafaning metafizika deb nomlanuvchi bo‘limidan kelib chiqqan bo‘lib, u haqiqatning tabiati - mavjud narsalar bilan shug‘ullanadi. Qolaversa, kompyuter tizimlari va dasturlarida “ontologiya” atamasini tushunish falsafiy tushunchadan farqli ekanligiga ma‘lum.

Kompyuter ontologiyasi qariyb bundan 30 yil ilgari paydo bo‘lgan. Bu termin ontologiya yoki ontologiya injeneriyasi deb ham nomlanadi. Kompyuter ontologiyasining ikki turi mavjud: 1) ontologiya kategorial analiz sifatida (falsafiy yondashuv); 2) texnologiya sifatida (informatik yondashuv) [2,187]. Bu sohada jahonda qilinayotgan ishlar sirasiga H. Ouchetto O. Ouchetto va O. Roudieslarning maqolasi Ontology-oriented e-gov services retrieval [5], Zemmouchi-Ghomari Leila, Rido Ghomari Abdessomedlarning Ontology versus terminology, from the perspective of ontologists [6], Lee Gillom, Mariam Tariq, Khurshid Ahmadlarning Terminology and the construction of ontology [7], V. Goryunovanning Ontologically – systematized decision-making and intellectual environment of engineering interaction [8] kabi tadqiqotlarini misol keltirish mumkin. Yuqoridagi tadqiqot natijalari e-gov domen ontologiyasini birlashtirgan shaxsiy qidiruv tizimini joriy etish [5], matnlarning ixtiyoriy to‘plamlaridan konseptual iyerarxiyalarni olishda ham statistik, ham lingvistik usullardan foydalanish [7] ni o‘z ichiga oladi.

Kompyuter texnologiyasining asosiy resursi – bu bilimlar bazasiga tayanadi. Bilim – bu agentga (dasturiy ta’minot) tushuntirilishi mumkin bo’lgan narsa bo’lib, ratsional xulq-atvor tamoyillariga muvofiq uning xatti-harakatlarini hisoblash mumkin. Bu nuqtai nazar mantiqiylik jihatidan o’zini oqlaydi. Qolaversa, mashinalarda, inson tushunchasini butunlay qo’llash mumkin emas. Shuning uchun bilim dasturiy ta’minot tizimini yaratuvchi ma’lumot sifatida qaraladi. Bilim tavsifini bilimning o’zidan ajratish zarurligini anglash o’tgan asrning 80-yillari oxirida paydo bo’la boshladi. Ushbu ehtiyojni amalga oshirish bilan birga, kompyuterning intellektual tizimlariga nisbatan “bilim” tushunchasini qayta ko’rib chiqish boshlandi. Bungacha bilim funksional nuqtai nazardan ko’rib chiqilgan.

Fanda “ontologiya” terminining kirib kelishi Tomas Gruber ishi bilan bog’lanadi. Gruber bilimlar bazasi dasturiy ta’minot tizimlarining bir-biri bilan o’zaro ta’siri mexanizmini yaratish bo’yicha muhandislik muammosini hal qildi. Ushbu muammoni hal qilish uchun quyidagi usullar taklif qilingan: bilimlarni boshqarish tizimida deklarativ bilimlar darajasini ajratib ko’rsatish. Deklarativ bilim - berilgan dunyoning tavsifi. Deklarativ bilimlardan farqli o’laroq, protsessual bilimlar esa dunyoni tavsiflash asosida uning ayrim xususiyatlari haqida mantiqiy xulosalar chiqarishdir [1,15]. Boshqacha aytganda, bilimni qayta ishlashdan ajratish taklif qilindi. Bilimlar bazasi boshqa bilimlarni boshqarish dasturlariga o’zining deklarativ bilimlarning tavsifini beradi. Bundan tashqari, bunday tavsif insonga ham, mashinaga ham tushunarli bo’lishi kerak. Tanlangan tavsiflar asosida turli ma’lumotlar bazasida ishlatilishi mumkin bo’lgan ontologik kutubxonalar yaratish mumkin bo’ladi. Shunday qilib, T. Gruber texnika sohasida ontologiya atamasining muallifi hisoblanadi. Bilim tavsifini qurish vazifasi juda aniq. Gruber hatto ushbu vazifa uchun alohida atama – konseptualizatsiyaning spetsifikatsiyasini ishlab chiqdi. Bu erda konseptualizatsiya odamlar tomonidan maqsadga erishish uchun foydalanadigan dunyoning mavhum, soddalashtirilgan ko’rinishini anglatadi. Konseptualizatsiya vazifasining o’ziga xosligi shundaki, bilim almashish uchun dasturiy ta’minot tizimlari o’rtasida ularni aniq ko’rsatish kerak. Konseptualizatsiya qurish ya’ni ushbu bilimlarning tavsifini tuzish demakdir. Bu esa boshqa tizimlar tomonidan tushunilishi uchun etarlicha bo’lishi lozim. Bunday spetsifikatsiyaning natijasi Gruber tomonidan ontologiya deb nomlangan [1,20].

N. Sukanova tadqiqotida ontologiyaning tarkibiy resurslari esa quyidagicha tushuntiriladi. Ontologiya predmet tushunchalarini tavsiflaydi sohalar, shuningdek, ushbu tushunchalar o’rtasida mavjud bo’lgan munosabatlar ifodasini ko’rsatishga xizmat qiladi. Ontologiya model sifatida muayyan sohaga tegishli tushunchalar yig’indisi hisoblanadi.

$$O = \langle X, R, \Phi \rangle$$

X - soha doirasida ontologiyaga taqdim etiluvchi konseptlar (tushuncha, termin) to’plami hisoblanadi. Masalan, “institut” tushunchasi talaba, guruh, fakultet, o’qituvchi, soha so’zlari bilan aloqador.

Konsepsiya – bu qiymat turi va o’lchash usuli bilan tavsiflanadi. Turkumlar, tushunchalar sifatida ishlatiladi va boshqa toifadagi tushunchalarning atributlari imkon beradigan iyerarxiyalarni shakllantiradi.

R - soha doirasidagi konseptlar o’rtasidagi munosabatlar. Masalan, talaba_guruh, guruh_fakultet, talaba_fakultet

Φ - konseptlar yoki ontologiya munosabatlarining interpretatsiya funksiyalar chekli to’plami hisoblanadi. Interpretatsiya funksiyaning roli shundan iboratki u termini algoritmik tavsifini ifodalaydi.

Ota=erkak and ota-ona_farzand some Shaxs

Ontologiyadagi barcha munosabatlar to’plami maxsus guruh – taksonomiyaga ajraladi:

$$O = T = \langle X, \{is_a\}, \{\} \rangle$$

Toksonomik strukturalar tushunchasi ostida munosabatlar o’rtasidagi iyerarxik tizim tushuniladi. Bu yerda is_a klass elementi bo’lish yoki klass ichida klass bo’lish degan ma’noni anglatadi. Is_a semantik munosabatni bildiradi.

“A element B klassning tarkibi hisoblanadi” bu mantiqiy (implikatsiya) formulasi bilan berish mumkin: **A -> B** – Agar A bo’lsa, B ham bo’ladi. Shunday qilib, ontologiyaning ta’rifidan kelib

chiqadiki, uning asosiy tarkibiy qismlari: sinflar, tushunchalar, munosabatlar, funksiyalar, aksiomalar konseptlar, taksonomiya.

Ontologiyada klasslar individlardan iborat to'plamlardan tuziladi. Klasslar o'z ichida ichki klasslarga bo'linadi.

Bu yerda, Shokirjon, Ruxsora, UzMU, ToshDYU, ota-ona, qarindoshlik – bu individuallik; Shaxs, talaba, oila, ijtimoiy holat esa – munosabatlar.

Umuman olganda, N. Sukanova ontologiyalarni rivojlantirish zaruratini quyidagicha tushuntiriladi:

- 1) odamlar yoki dasturiy ta'minot agentlari tomonidan axborot tuzilmasidan umumiy foydalana olish imkonini yaratish;
- 2) terminologiyani ishlab chiqish va boshqarish;
- 3) yuz minglab atamalardan iborat terminologik lug'atlar va murakkab iyerarxik munosabatlarni qo'llab-quvvatlovchi tavsif tili;
- 4) fan sohasidagi bilimlardan qayta foydalanish imkoniyati;
- 5) ishonchli semantik asos yaratish;
- 6) fan sohasidagi bilimlarni amaliyotdan ajratish;
- 7) lug'atdan iborat mantiqiy nazariyani olish va ba'zi bir mantiqiy tildagi bayonotlar to'plamiga imkon beradi [3,10-11].

Ontologiyada modelning o'ziga xos xususiyatlari haqiqiy obyektga (obyekt bilan bog'liq) o'xshash bo'lishi kerak, deb qaraladi. Olimlarning nuqtai nazaricha ontologiya tuzilishining quyidagi to'rt modeli mavjud:

- 1) verbal modellar
- 2) mantiqqa asoslangan modellar
- 3) struktur modellar
- 4) gibrid modellar

Ontologiya ontologik modelning interfeys orqali bir nechta ma'lumotlar bazasi iyerarxik tarzda konseptual tuzilmani ta'minlashda ma'lumotlar bazasi sifatida tushuniladi. Ontologiya quyidagi tartibdan iborat: 1) sinflar; 2) atributlar; 3) namunalar; 4) aksiomalar [2,189].

Ontologik tahlil odatda atamalarning lug'atini tuzishdan boshlanadi, undan ko'rib chiqilayotgan tizimni tashkil etuvchi obyektlar va jarayonlarning xususiyatlarini muhokama qilish va o'rganish, shuningdek, ularga aniq ta'riflar tizimini yaratishda foydalaniladi. Bundan tashqari, kiritilgan atamalarga mos keladigan tushunchalar orasidagi asosiy mantiqiy munosabatlar o'rnatiladi. Ushbu tahlil natijasi tizimning ontologiyasi yoki atamalar lug'atining yig'indisi, ular o'rtasidagi munosabatlarning aniq ta'riflari hisoblanadi. Ontologik loyihalar protégé texnologiyasi yordamida quriladi. Protégé texnologiyasi muhitiga N. Sukanova tomonidan quyidagicha izoh berilgan.

- 1) istalgan kompyuterga yuklanishi mumkin;

- 2) formalizmga asoslangan diksriptiv mantiq;
- 3) soha doirasida tavsif uchun bir o‘rinli va ikki o‘rinli predikatlardan foydalanishda;
- 4) **OWLda ontologiyani erkin import va eksport qilish mumkin. U OWLda loyihani yaratish, tahrirlash, OWL formatdagi ontologiyani o‘chirish uchun foydalaniladi.**

Ontologiyani yaratish jarayoni quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- 1) ontologiyadagi klasslarni aniqlash;
- 2) bir nechta iyerarxik tizimdagi klasslarni boshqarish (klassosti-> klass);
- 3) klasslararo va klassga tergishli elementlar o‘rtasidagi munosabatlarni aniqlash;
- 4) klassdagi elementlarning mohiyatini (xarakter, atribut) aniqlashdan iborat.

Protégé texnologiyasi yordamida soha terminlari ontologiyasining sinf iyerarxiyasi (1-rasmda) quyidagicha bo‘ladi.

1-rasm

(Sinf iyerarxiyasi.)

Sinf tanlanganda u sub klass hisoblanib, uning tarkibida sinf qo‘shish tugmasi orqali super klass yaratib olish yoki yuqoridagi sinf bilan teng qiymatdagi sub klass hosil qilish mumkin. Ontologiyada iyerarxiyalar munosabatlar asosiga quriladi. Munosabatlar bog‘lanishi protégé texnologiyasida Object Properties, Data Properties, Annotation Properties yorliqlarining funksional imkoniyatlari yordamida amalga oshiriladi. Object properties – obyektlar o‘rtasida mohiyat munosabatlarni, Data properties – aniqlangan ma’lumotlar tiplari munosabatlarni, Annotation properties esa obyektlar o‘rtasida mazmuniy munosabat o‘rnatishga yordam beradi.

2-rasm.

(Sinflar hamda sinflar ichida guruhlar grafoglari ontologiyada quyidagicha ifodalanadi.)

Ontologiya bo‘yicha tadqiqotlar kompyuter fanlari hamjamiyatida tobora kengayib bormoqda va uning ahamiyati ko‘plab sohalarda e’tirof etilmoqda. A.N. Mozolevskaya, E.I. Molchanova, N.F.

co-located with 16th International Conference on Computational and Cognitive Linguistics (TEL 2020) .2020/11: 90-101

16. Abdurakhmonova N. Dependency parsing based on Uzbek Corpus. InProceedings of the International Conference on Language Technologies for All (LT4All) 2019.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000